

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE COORDENADAS OBTIDAS PELA TÉCNICA DE POSICIONAMENTO POR PONTO PRECISO (PPP) E POSICIONAMENTO ESTÁTICO RELATIVO NA ESTAÇÃO 840U-IBGE

 DOI: 10.5281/zenodo.6551745

Gabriel Brasilino de Araújo

*Graduando em Agronomia (Instituto Federal do Pará, IFPA – Castanhal, BR).
Técnico em Agropecuária (Instituto Federal do Pará, IFPA – Castanhal, BR). E-mail:
gabrielaraujoagron@gmail.com*

Alexandre da Trindade Lélis

*Graduando em Agronomia (Instituto Federal do Pará, IFPA – Castanhal, BR).
Graduação em Licenciatura Plena em Ciências Naturais com Habilitação em Física.
(Universidade do Estado do Pará, UEPA, BR). E-mail:
alexandre_lelis18@hotmail.com*

Gabriel Garreto dos Santos

*Graduando em Agronomia (Instituto Federal do Pará, IFPA – Castanhal, BR). E-mail:
gabryelgarreto@gmail.com*

Lailson da Silva Freitas

*Mestrando em Produção Vegetal (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro, UENF, Brasil). Graduação em Agronomia (Instituto Federal do Pará, IFPA –
Castanhal, BR). Técnico em Agroindústria (Instituto Federal do Pará, IFPA –
Castanhal, BR). E-mail: lailsonfreitas222@gmail.com*

Marcelo de Almeida Heidemann

*Engenheiro Civil - Universidade Federal do Pará (1999), Mestre em Engenharia Civil
- Recursos hídricos e saneamento ambiental (Universidade Federal do Pará, 2015),
Professor - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA –
Castanhal. E-mail: marcelo.heidemann@ifpa.edu.br*

Resumo: A determinação de coordenadas em campo através das técnicas de posicionamento por satélites a décadas tem proporcionado celeridade, precisão e economicidade em ações que demandem a caracterização física do terreno, tais como cadastros ambientais, inventários florestais, determinação de áreas de preservação, dentre várias outras ações que subsidiam o desenvolvimento rural. O presente estudo busca estabelecer um comparativo entre as coordenadas de um vértice implantado na área do IFPA Campus Castanhal (MG-4), através de duas técnicas distintas de posicionamento por rastreamento GNSS, o posicionamento por ponto preciso (PPP) e o relativo estático (PRE). A base utilizada no método PRE foi o vértice 840U, localizado no citado campus e pertencente a Rede Geodésica Brasileira (RGB). Foram executados dez rastreios de cerca de uma hora de duração, com taxa de gravação de cinco segundos para ambos os métodos, no caso do PPP os dados foram enviados ao IBGE para processamento, em seguida foi feita uma análise comparativa entre as médias das coordenadas obtidas por PRE e PPP, avaliando assim a discrepância entre as duas técnicas de determinação de coordenadas. A análise comparativa feita indicou que a variação obtida entre a média das coordenadas obtidas através da metodologia PRE e PPP, possibilita a utilização do PPP em todas as aplicações que demandem precisões a nível centimétrico.

Palavras-chave: Posicionamento GNSS. Posicionamento Por Ponto Preciso. Posicionamento Relativo Estático.

Abstract: The determination of coordinates in the field through satellite positioning techniques for decades has provided speed, precision and economy in actions that demand the physical characterization of the terrain, such as environmental records, forest inventories, determination of preservation areas, among many other actions that subsidize rural development. This study seeks to establish a comparison between the coordinates of a vertigo implanted in the area of the IFPA Campus Castanhal (MG-4), through two different techniques of positioning by GNSS tracking, positioning by precise point (PPP) and the relative static (PRE). The base used in the PRE method was the apex 840U, located on the aforementioned campus and belonging to the Brazilian Geodetic Network (RGB) belonging to IBGE. Ten screenings of about one hour in duration were performed, with a recording rate of five seconds in the case of PRE, for the PPP method the same data as the PRE screen for the MG-4 point was used, which were sent to IBGE for processing, a comparative analysis was then carried out between the averages of the coordinates obtained by PRE and PPP, thus evaluating the discrepancy between the two coordinate determination techniques. The comparative analysis made indicated that the variation obtained between the average of the coordinates obtained through the PRE and PPP methodology, 0.23 is a discrepancy that allows the use of the PPP technique in most of the surveys required.

Keywords: GNSS Positioning. Precise Point Positioning. Static Relative Positioning.

INTRODUÇÃO

A ciência de posicionamento espacial GNSS (Global Navigation Satellite System) merece destaque como uma das mais modernas aplicadas na atualidade,

tendo inovado os serviços relacionados ao posicionamento por satélites artificiais. Tem sido abrangente a aplicação do sistema GNSS (Global Navigation Satellite Systems) em diversas áreas como: Geodesia, Navegação, na Agronomia em Agriculturas de Precisão, determinação de áreas de preservação tanto em terra quanto marinhas, dentre outras. Neste sentido o presente trabalho contribui para melhor utilização das técnicas de medição/posicionamento GNSS, PPP e PRE, uma vez que busca demonstrar a variação no valor das coordenadas obtidas entre as técnicas abordadas.

Como expõem Grinter e Roberts (2011), a determinação de coordenadas por ponto preciso surgiu em 1976, mas somente a partir do ano 1990 a técnica foi tomando maiores proporções tornando-se relevante à sociedade GNSS. Atualmente diversos estudos tem sido realizados à cerca de dados obtidos com receptores de dupla frequência em posicionamento por ponto preciso em sistemas online, trabalhos constata que é possível obter acurácia a nível centimétrico pelo método estático relativo como também fazendo uso de apenas um receptor GNSS.

Huber et al. (2010), ao estudarem o método PPP, avaliaram seus limites e suas vantagens. Grinter & Roberts (2011), analisaram seus avanços nas últimas décadas ressaltando suas vantagens e desvantagens, e concluíram que os progressos nos estudos envolvendo esta técnica conseguem oferecer resultados convincentes sobretudo a respeito de sua precisão.

Alves et al. (2011), explicam que os serviços de PPP disponíveis tem ganhado destaque na geodésia devido sua facilidade de operação, e por apresentar resultados satisfatórios, com sua aplicação no controle e monitoramento em escala global podendo-se realizar levantamentos cadastrais bem como, trabalhos no campo agrônomo. No processamento o usuário consegue executar cálculos de coordenadas com precisão a nível centimétrico, somente com o arquivo coletado em campo a partir da observação, e tudo de forma online e prática segundo Monico (2008). Daí o crescente enfoque dado a este método.

Além disso tem-se atualmente uma diversidade de softwares disponíveis para processamento dos dados obtidos em campo, como: CSRS-PPP, disponibilizado pelo NRCan (Natural Resources Canada); GAPS (GPS Analysis and Positioning Software), da UNB (University of New Brunswick); e do próprio IBGE-PPP, que faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP. Empresas que produzem os receptores GNSS, dispõem de sistemas PPP online e de acesso livre, como CenterPoint da

Trimble. Dentre estes, o serviço gratuito AUSPOS (AUSPOS-Online GPS Processing) (AUSPOS, 2014).

Leick (2014), afirma que método relativo estático ainda é o mais usual, principalmente quando se deseja obter coordenadas com um grau maior de confiabilidade e precisão, em projetos que demandam estes atributos. No processo de obtenção de coordenadas é preciso utilizar dois ou mais receptores, um centrado na estação com coordenadas conhecidas e o outro no ponto de interesse formando o que denominamos de linhas de base. Porém a ocupação da estação de base pode ser opcional por dispormos de sistemas de controles ativos (SCA) que tornam possível a aplicação destes métodos com apenas um receptor. No Brasil temos a referência determinada pelo IBGE, a RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS) (IBGE, 2014). Os dados são disponibilizados gratuitamente, em vários pontos do globo terrestre.

De acordo com Monico (2008), esta técnica apresenta relevância pois consegue suprimir os erros que comprometeriam as observáveis originais. São utilizados softwares comerciais ou científicos de computadores em sua aplicação, ou pode ser realizada de forma online com programas de acesso livre como: AUSPOS (AUSPOS-Online GPS Processing) fazendo uso de dados GPS pelo método relativo estático em rede, utilizando software científico denominado Bernese.

O método de posicionamento relativo é eficiente por sua maior precisão, bem como, aplicabilidade em projetos que exigem maior acurácia, porém o método PPP tem demonstrado cada vez mais em evidência por ser mais prático, podendo fazer uso de serviços online de acesso livre, e por dispensarem o uso de estação de base. Contudo, existem indagações sobre qual dos métodos apresenta maior precisão.

Rizos et al. (2012), questionam se o método de posicionamento relativo estático estaria perdendo espaço ou mesmo se extinguindo. Ocalan et al. (2013) estudaram tais técnicas a nível de comparação e apresentaram resultados de precisões bastante similares para os procedimentos realizados.

Considerando a gama de estudos relacionados ao tema, e questões sobre qual método utilizar atualmente, neste trabalho são analisados dados obtidos por meio de ocupações GNSS PRE e PPP, realizadas no marco 840U-IBGE. No que se refere as vantagens do método PPP, como por exemplo a utilização de apenas um receptor, na hipótese dos resultados obtidos não se distanciarem dos obtidos pela técnica mais tradicional, ou seja, o PRE, trabalhos que envolvam levantamentos de campo, como

levantamento de linhas limítrofes de áreas de manejo florestal, áreas de reservas extrativistas, entre outras aplicações poderão ser feitas utilizando receptores de dupla frequência mas sem necessidade de utilização de uma base (Ponto de coordenadas conhecidas) ou mesmo de um software para processamento dos dados rastreados.

METODOLOGIA

Para a obtenção das coordenadas através do método de posicionamento PPP, foi ocupado o vértice MG-4, implantado na área do IFPA Campus Castanhal, em dez sessões de rastreamento, com tempo total em cada sessão de cerca de uma hora de duração. O rastreador utilizado nesta etapa foi o modelo Hiper II da marca Topcon, em seguida os dados obtidos em cada janela de rastreamento foram convertidos da extensão nativa do equipamento para a extensão RINEX (Receiver Independent Exchange Format), que é o formato universal de intercâmbio entre os diversos softwares dos fabricantes de receptores GNSS do mercado.

Já convertidos os dados foram enviados ao sistema de processamento de ponto preciso do IBGE, o qual retornou um relatório de processamento para cada arquivo enviado, gerando, no total, dez pares de coordenadas para o vértice MG-4.

Para o método de posicionamento relativo estático, foi utilizado como base (pontos de coordenadas conhecidas e homologadas pelo IBE) a estação 840U pertencente a Rede Geodésica Brasileira (RGB). Para coleta dos dados dos satélites foram utilizados dois receptores de dupla frequência de marca Topcon modelo Hiper II, com janela contínua de observação de cerca de uma hora, com taxa de gravação de cinco segundos. Foram, novamente, executadas dez sessões de rastreio, onde os dados coletados foram pós-processados no software Topcon Tools, obtendo-se assim dez pares de coordenadas para o vértice MG-4.

RESULTADOS

Obtidas as coordenadas para o ponto MG-4 através de posicionamento estático relativo e posicionamento por ponto preciso, calculou-se a média para cada coordenada e em seguida obteve-se a diferença entre as mesmas.

A tabela um demonstra os resultados obtidos através do método de posicionamento relativo estático, bem como a média e desvio padrão para as

coordenadas obtidas, a tabela dois refere-se ao segundo método, posicionamento por ponto preciso.

Tabela 1- Dados processados pelo método de posicionamento relativo estático (PRE).

VÉRTICE	DATA DA OBSERVAÇÃO GNSS	DURAÇÃO DO RASTREIO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS		COORDENADAS UTM (m)	
			LATITUDE	LONGITUDE	PROJEÇÃO NORTE	PROJEÇÃO ESTE
MG-4	21/09/2020	01:00:30	1°17'54,16154"S	47°56'57,68389"W	9856298,386	171748,322
	21/09/2020	01:26:10	1°17'54,16148"S	47°56'57,68405"W	9856298,388	171748,317
	21/09/2020	01:14:30	1°17'54,16164"S	47°56'57,68402"W	9856298,383	171748,318
	22/09/2020	01:00:35	1°17'54,16208"S	47°56'57,68400"W	9856298,369	171748,319
	22/09/2020	01:09:15	1°17'54,16199"S	47°56'57,68416"W	9856298,372	171748,314
	22/09/2020	01:22:40	1°17'54,16181"S	47°56'57,68336"W	9856298,377	171748,339
	23/09/2020	01:06:45	1°17'54,16228"S	47°56'57,68448"W	9856298,363	171748,304
	23/09/2020	01:04:00	1°17'54,16213"S	47°56'57,68433"W	9856298,368	171748,309
	23/09/2020	01:01:50	1°17'54,16194"S	47°56'57,68418"W	9856298,373	171748,313
	23/09/2020	01:01:15	1°17'54,16216"S	47°56'57,68427"W	9856298,367	171748,311
				Média:	9856298,375	171748,317
				Desvio Padrão:	0,009	0,009

Fonte: Autores (2020)

Nota-se que os dados obtidos pelo método Relativo Estático são mais homogêneos. O menor valor do desvio padrão, indica também maior precisão quando comparado ao método PPP. Logo, pode-se inferir de acordo com Leick (2014), que em projetos que demandem maior confiabilidade na precisão, essa técnica deva ser adotada.

Tabela 2- Dados processados pelo método de posicionamento por ponto preciso do IBGE (PPP).

VÉRTICE	DATA DA OBSERVAÇÃO GNSS	DURAÇÃO DO RASTREIO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS		COORDENADAS UTM (m)	
			LATITUDE	LONGITUDE	PROJEÇÃO NORTE	PROJEÇÃO ESTE
MG-4	21/09/2020	01:00:30	1°17'54,1599"S	47°56'57,6841"W	9856298,436	171748,316
	21/09/2020	01:26:10	1°17'54,1613"S	47°56'57,6839"W	9856298,393	171748,322
	21/09/2020	01:14:30	1°17'54,1606"S	47°56'57,6852"W	9856298,415	171748,282
	22/09/2020	01:00:35	1°17'54,1617"S	47°56'57,6831"W	9856298,381	171748,347
	22/09/2020	01:09:15	1°17'54,1618"S	47°56'57,6829"W	9856298,378	171748,353
	22/09/2020	01:22:40	1°17'54,1607"S	47°56'57,6829"W	9856298,412	171748,353
	23/09/2020	01:06:45	1°17'54,1614"S	47°56'57,6845"W	9856298,390	171748,303
	23/09/2020	01:04:00	1°17'54,1615"S	47°56'57,6808"W	9856298,387	171748,418
	23/09/2020	01:01:50	1°17'54,1622"S	47°56'57,6859"W	9856298,365	171748,260
	23/09/2020	01:01:15	1°17'54,1616"S	47°56'57,6839"W	9856298,384	171748,322
				Média:	9856298,394	171748,328
				Desvio Padrão:	0,021	0,044

Fonte: Autores (2020)

Observa-se nos resultados apresentados na tabela 02 maior grau de dispersão, ou seja, menor uniformidade nas coordenadas processadas pelo IBGE-PPP. Porém, o desvio padrão observado para ambas as metodologias e projeções ficou abaixo de 5 cm,

indicando a precisão de ambos os métodos utilizados, em conformidade com as considerações de Grinter & Roberts (2011), de que o processamento por meio da metodologia PPP tem entregado resultados regulares.

A tabela três mostra que a diferença encontrada entre as médias das coordenadas, tanto na projeção norte quanto este, ficou abaixo de 2 cm.

Tabela 3- Diferença entre as Médias das Coordenadas (m)

Projeção Norte	Projeção Este
0,019	0,011

Fonte: Autores (2020)

Os dados demonstram a potencialidade de ambos os métodos empregados indicando precisões a nível centimétrico neste trabalho. Porém, considerando ajuste de coordenadas de modo eficiente e simples, o método PPP demonstra ser uma opção vantajosa. Além do processamento gratuito e rápido, é possível realizar os rastreios em campo com apenas um aparelho receptor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa demonstra que a metodologia PPP constitui-se em uma alternativa mais célere, barata e acessível para levantamentos que requeiram precisões a nível centimétrico, uma vez que necessita de apenas um receptor, a logística envolvida é menor que a utilizada em levantamentos relativos estático, além de não necessitar de softwares de pós-processamento. Fica como sugestão a aplicação das duas metodologias em estudos de caso tais como cálculos de área, determinação de pontos de referência para correções de imageamento entre outras, afim de demonstrar na pratica as conclusões aqui apresentadas.

AGRADECIMENTOS

Esta pesquisa teve o incentivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campus Castanhal, através do Núcleo Ciências do Mapeamento dos Ambientes Amazônicos – CIMAA e orientação do Professor e Mestre, Marcelo de Almeida Heidemann. Foram disponibilizados equipamentos, instalações e softwares computacionais além do apoio financeiro oferecido por meio da concessão de bolsa de estudos.

REFERÊNCIAS

- ALVES, C. M. D.; MONICO, J. F. G.; ROMÃO, V. M. C. Análise da acurácia no PPP a partir da solução de ambiguidades GPS em curtos períodos de ocupação. **Revista Brasileira de Cartografia – RBC**. Nº 63/5: 589-600, 2011.
- AUSPOS. (2014). **AUSPOS - Online GPS Processing Service (AUSPOS)**. Disponível em: <<http://www.ga.gov.au/earth-monitoring/geodesy/auspos-online-gps-processing-service.html>>. Acesso em: Junho de 2014.
- CHUERUBIM, M. L. & GOMES, P. G. Comparação do posicionamento geodésico tridimensional realizado com modelos idênticos de antenas e de receptores GPS em diferentes épocas e intervalos do dia. **Revista de Engenharia e Tecnologia**, v. 6, n. 1, p. Páginas 102-122, 2014.
- COSTA, S. M. A.; SILVA, A. L.; JÚNIOR, N. J. M. & LIMA, M. A. A. O sucesso de três anos do serviço IBGEPPP. **UD y la GEOMÁTICA**, n. 6, p. 79-88, 2012. Disponível em: <<http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/UDGeo/article/view/4413/6147>>. Acesso em: Junho de 2014.
- GHODDOUSI-FARD, R & DARE, P. Online GPS processing services: an initial study. **GPS solutions**, v. 10, n. 1, p. 12-20, 2006.
- Grinter, T. & Roberts, C. Precise Point Positioning: Where are we now? **International Global Navigation Satellite Systems Society – IGNSS**. Symposium 2011. University of New South Wales, Sydney, NSW, Australia. 15 – 17 November, 2011
- GRINTER, T. & ROBERTS, C. **Precise Point Positioning: Where are we now? International Global Navigation Satellite Systems Society – IGNSS**. Symposium 2011. University of New South Wales, Sydney, NSW, Australia. 15 – 17 November, 2011.
- HOFMANN-WELLENHOF, B.; LICHTENEGGER, H.; COLLINS, J. GPS Theory and Practice, Springer-Verlag, Wien, **Fourth Revised Edition**, 389 p., 2007.
- Huber, K.; Heuberger, F.; Abart, C.; Karabatic, A.; Weber R. & Berglez, P. **PPP: Precise Point Positioning – Constraints and Opportunities**. FIG Congress 2010. Facing the Challenges – Building the Capacity Sydney, Australia, 11-16 April, 2010.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), **Manual do Usuário. Aplicativo Online IBGE-PPP**. Rio de Janeiro, RJ .2013.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), RBMC - Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS. Rio de Janeiro, RJ .2014. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/rbmc/rbmc.shtm?c=7>. Acesso em: 03/11/2014.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), **Recomendações para Levantamentos Relativos Estáticos - GPS**. Rio de Janeiro, RJ .2008.
- LEANDRO, R. F.; LANGLEY, R. B.; SANTOS, M. C. GNSS data analysis in GAPS, the GPS analysis and positioning software, using IGS products. In: Proc., **IGNSS Service Analysis Center Workshop**, 2008.
- MONICO, J.F.G. Posicionamento pelo GNSS: Descrição, fundamentos e aplicações. São Paulo: **Editora Unesp**, 2008. 476 p.
- MONICO, J.F.G. Posicionamento Pelo GNSS: Descrição, fundamentos e aplicações. 2. Ed. São Paulo: **UNESP**, 2008. 480p.

NADAL, C. A. **Método da Interseção Óptica Tridimensional Aplicado à Engenharia de Precisão**. Tese de Doutorado. Curso de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas, UFPR, Curitiba, 2000. 126p
Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais. 3. Ed. **Brasília: INCRA**, 2013. 4p.

Ocalan, T; Erdogan, B; Tunalioglu, N. Analysis of web-based online services for GPS relative and precise point positioning techniques. **Boletim de Ciências Geodésicas**, v. 19, n. 2, p. 191207, 2013. Disponível em:

<<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/bcg>>. Acesso em: 10 jan. 2015.

PEREIRA, S. C. M.; CHUERUBIM, M. L.; SILVA, L. A. & AZEVEDO, J. Análise das discrepâncias obtidas entre os processamentos realizados em diferentes softwares para linhas de base curtas e longas. **Anais XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR**, Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 13 a 18 de abril de 2013, INPE.

RIZOS, C.; JANSSEN, V.; ROBERTS, C. & GRINTER, T. Precise Point Positioning: Is the Era of Differential GNSS Positioning Drawing to an End? **FIG Working Week 2012 Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage Rome**, Italy, 6-10 May, 2012a.

SEJAS, M. I. Modelagem ionosférica local em redes GPS para o posicionamento absoluto de estações de uma frequência. Tese (doutorado) – **Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências da Terra**. Curso de Pós-graduação em Ciências Geodésicas, 2009.

VAZ, J. A.; PISSARDINI, R. S. & FONSECA JUNIOR, E. S. Comparação da cobertura e acurácia entre os sistemas GLONASS e GPS obtidas dos dados de observação de uma estação da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. **Revista Brasileira de Cartografia – RBC**. Nº 65/3: 529-539, 2013.